

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

КБК: 71.05(5Узб+5Кор)

ISBN 978-9910-5283-0-9

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20621553>

Koreys tilidagi yorqin mazmunli gazeta matnlari: emotsional va semantik dominantalar psixolingvistik tahlili

Sobirova Madina

“Alfraganus University” nodavlat oliy ta’lim muassasasi,

“Tillarni o‘qitish markazi” o‘qituvchisi

madina140589@gmail.com

Abstract

This article presents a psycholinguistic analysis of Korean newspaper texts characterized by distinctly positive semantic content. The study examines the role of emotional and semantic dominants in shaping textual meaning, as well as the functional features of lexical and grammatical devices that generate a positive emotional background in the reader’s cognition. The findings demonstrate that the concepts of social solidarity, charity, compassion, and mutual support represented in Korean newspaper discourse foster a stable positive emotional resonance and significantly enhance the communicative impact of the text. Therefore, the psycholinguistic investigation of positively oriented Korean texts holds substantial scholarly value for research in text linguistics, pragmalinguistics, and communication studies.

Keywords: positively oriented text, Korean newspaper discourse, psycholinguistics, emotional dominant, semantic dominant, lexical-semantic devices, grammatical constructions, communicative effectiveness.

Аннотация

В данной статье рассматривается психолингвистический анализ корейских газетных текстов с ярко выраженной позитивной семантикой. В исследовании раскрываются роль эмоциональных и семантических доминант в формировании содержания текста, а также функциональные особенности лексических и грамматических средств, обеспечивающих создание позитивного эмоционального фона в сознании читателя. Результаты анализа показывают, что идеи социальной солидарности, благотворительности, милосердия и взаимопомощи, представленные в корейских газетных текстах, формируют устойчивый положительный эмоциональный резонанс и повышают коммуникативную воздействующую силу текста. В связи с этим психолингвистическое изучение позитивно окрашенных корейских текстов представляет значимую научную ценность для текстологии, прагматологии и исследований в области коммуникации.

Ключевые слова: позитивно окрашенный текст, корейский газетный дискурс, психолингвистика, эмоциональная доминанта, семантическая доминанта, лексико-семантические средства, грамматические конструкции, коммуникативная воздействующая сила.

Annotatsiya

Ushbu maqolada koreys tilidagi yorqin mazmunli gazeta matnlari psixolingvistik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda emotsional va semantik dominantalarning matn mazmunini shakllantirishdagi oʻrni, ijobiy kayfiyatni yuzaga keltiruvchi leksik va grammatik vositalarning funksional xususiyatlari koʻrib chiqiladi. Tahlillar shuni koʻrsatadiki, koreys gazeta matnlari tarkibidagi ijtimoiy birdamlik, xayriya, mehr-oqibat va oʻzaro yordam gʻoyalari oʻquvchida ijobiy emotsional rezonans yaratib, matnning kommunikativ taʼsirchanligini oshiradi. Shu jihatdan, koreys tilidagi yorqin mazmunli matnlarning psixolingvistik tahlili matnshunoslik va kommunikatsiya tadqiqotlari uchun muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Kalit soʻzlar: yorqin mazmunli matn, koreys gazeta diskursi, psixolingvistika, emotsional dominanta, semantik dominanta, leksik-semantik vositalar, grammatik konstruktsiyalar, kommunikativ taʼsirchanlik.

Zamonaviy dunyo global axborotlashtirish maydoni ekanligi sababli soʻnggi paytlarda matn semantikasining noaniqligi muammosi dolzarb boʻlib qolmoqda. Zamonaviy inson doimo tushunishi, sharhlashi va kundalik faoliyatida faol foydalanishi kerak boʻlgan maʼlumotlar oqimining taʼsiri ostida qolmoqda. Baʼzi hollarda bir maʼnoli talqinlarning koʻp maʼnoli axborot sifatida talqin qilinishi xavfi ham mavjud boʻladi. Shu oʻrinda mashhur rus psixologi va psixolingvisti N.I.Jininning “bir matnni turli xil odamlar tomonidan obyektiv tushunilishining (qabul qilinishining) iloji yoʻqdir”¹ degan fikrlari oʻz tasdigʻini topadi. Agar matnning semantik tuzilishini tahlil qilishning psixolingvistik usullariga murojaat qiladigan boʻlsak, unda koʻplab tilshunoslar uni triada nuqtai nazaridan koʻrib chiqadilar: generativ - matn – idrok (anglash).

Yorqin mazmunli matnlar koʻpincha jamiyat, tarix, madaniyat va dinning dolzarb muammolariga bagʻishlangan boʻladi. “Yorqin” mazmunli matnlar koʻp hollarda publitsistik, jurnalistik, dinamik va didaktik matnlarga oʻxshaydi². Bunday matnlarda yaxshilikka daʼvat qilish, yomonlikdan qaytarish, mehr-muruvvat koʻrsatish va oʻzaro hurmatga chaqirish xarakterli hisoblanadi va mualliflar odatda etik va axloqiy qarashlarga murojaat qiladilar:

“A 씨는 “저는 진짜 이웃 주민들을 잘 만난 것 같다”며 “평소에도 이웃 할아버지, 할머니, 이모들이 아이 인사받아주시고 안부도 물어봐 주시고 먹을 것도 나눠 먹어서 이곳은 삭막하지 않구나 생각했다” 고 말했다. 그러면서 “너무 좋은 이웃을 만나 아기가 착하고 건강하게 자랄 수 있을 것 같다”며 글을 마무리했다”³.

«A xonim “Meni chindan ham yaxshi qoʻshnilarim bor. Odatda qoʻshni bobo, buvi, amaki, xolalar bolam bilan salomlashib, hol-ahvol soʻrashib, yeguliklarni ham boʻlishib yeyishganligi sababli men bu yer kimsasiz joy emasligini his etaman. Va bizning yaxshi qoʻshnilarimiz borligi sababli farzandim mehribon va sogʻlom boʻlib voyaga yetishiga ishonaman”, deya fikrini yakunladi».

Yuqoridagi maqola parchasida A. xonim qoʻshnilaridan mamnun ekanligi bayon qilingan. A. xonimning qoʻshnilaridan mamnun ekanligini quyidagi misollarda koʻrish mumkin:

“이모들이 아이 인사받아주시고 안부도 물어봐 주시고 먹을 것도 나눠 먹어서».

“Holalar bolam bilan salomlashib, hol-ahvol soʻrashib, yeguliklarni ham boʻlishib yeyishganligi sababli».

Yuqoridagi misolda A. xonim qoʻshnilarining xatti-harakatlari uni va farzandini mamnun qilayotganini aytmoqda. Shuningdek, gazeta parchasida oʻquvchi tomonidan matnni maʼlum bir idrok etishga psixologik taʼsir

¹ Жинкин Н.И. Язык - речь - творчество: Исслед. по семиотике, психолингвистике, поэтике – М.: «Лабиринт», 1998. – С. 364.

² Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики. Модели мира в литературе. – М.: «Три-вола», 2000. – С. 64.

³ https://www.chosun.com/national/national_general/2021/10/20/DMOORNS2ZZF7LHUJOWWICPZMV4/

ko'rsatadigan ~아/어 주다 ko'makchi fe'li uch marotaba qo'llanilganligini ko'rish mumkin. ~아/어 주다 ko'makchi fe'li ish-harakatning kimdir uchun qilinganligini anglatadi.

G.D.Yunusovanning «Koreys tilida ko'makchi fe'llar» nomli monografiyalarida ~아/어 주다 ko'makchi fe'llariga quyidagicha ta'rif beriladi: "Biror bir shaxsga qaratilgan yoki biror shaxs uchun amalga oshirilgan harakatni ko'rsatuvchi ko'makchi fe'l guruhiga 주다 (chuda) ko'makchi fe'li va uning 주시다 (jusida), 드리다 (deulida) hurmat shakllari kiradi"⁴. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, gazeta parchasida ~아/어 주다 grammatik konstruksiyasining qo'llanilganligi qo'shnilarning A. xonimning farzandiga yaxshi munosabatda bo'layotganligidan dalolat beradi va bu gazeta parchasini yorqin mazmunli gazeta matniga taalluqli deb aytish uchun asos bo'la oladi:

"너무 좋은 이웃을 만나 아기가 착하고 건강하게 자랄 수 있을 것 같다".

"Yaxshi qo'shnilarimiz borligi sababli farzandim mehribon va sog'lom bo'lib voyaga yetishiga ishonaman".

Yuqoridagi fikr bilan A. xonim yaxshi qo'shnilari tufayli farzandinining kelajagidan havotir olmasligini aytib, quvonchini izhor qilmoqda.

V.P.Belyaninning fikriga qaraganda yorqin matnlarning quyidagi kalit so'zlari (leksika) mavjud:

Yaxshilik: samimiylik, aniqlik, chin dildan gapirmoq (samimiy, qizg'in, ochiq, dadil, qat'iy, to'g'ridan-to'g'ri), toza fikrli. Ilm nurini olib kirmoq, samimiy, rostgo'y, to'g'ridan-to'g'ri, mehribon, ishonchli, pok, pok qalb bilan, mehribon, fidoyi (fidokorona), sodiq. Printsipial, munosib, mehribon, chin yurakdan, samimiylik bilan harakat qiladigan; o'z burchini bajarish, odamlar uchun hamma narsani qilish, oliyanob; farishta, Xudo, muqaddas, Vatan, vatanparvarlik.

Haqiqat: halollik, or - nomus, poklik, haqiqat, odob, ezgulik, adolat, qadr-qimmat, insof, to'g'rilik, soddalik, go'zallik; tabiiylik: vijdon; donolik, aql.

Inson: qarash (o'tkir, tiniq), ko'z, yurak, qalb; issiq (iliq) qo'llar, qalb tubida, qallda (yurakda); men, menga, ism; so'zlamoq (oddiy, qizg'in, baland ovozda).

Do'st: do'st, do'stlik, birodarlik, birlik, jamoa, yaqinlik, mehr-oqibat, to'g'rilik, qahramonlik, matonat, o'zaro tushunish, muhabbat, g'amxo'rlik, mehr; mehmondo'stlik, iliqlik, hurmat; ma'naviyat, poklik (munosabatlar)⁵.

Yorqin mazmunli gazeta matnlariga quyidagi gazeta matnini ham kiritish mumkin:

"부산의 한 중학교 학생 10 명이 교문 앞에서 파지를 줍는 할머니를 다 함께 돕는 모습이 공개돼 연말연시 감동을 주고 있다.

갑자기 추워진 날씨에 거세진 바람이 할머니가 정리해놓은 파지들을 뿔뿔이 흩뿌렸다. 이에 학생들은 자처해서 흩어진 파지를 주워 손수레에 정리하고, 할머니를 도와 무거운 수레를 밀고 끌며 길을 나섰다. 일부 학생들은 수레에 미처 담지 못한 파지를 양손 가득 담아 가슴팍으로 끌어안은 채 할머니와 종종걸음을 함께했다"⁶.

"Pusan shahrida joylashgan o'rta maktabning 10 nafar o'quvchilari maktab darvozasi oldida qog'oz yig'ayotgan keksa ayolga yordam berayotganligi aks ettirilgan suratlar e'lon qilindi va yangi yil yil bayrami arafasida ko'pchilikka ta'sir ko'rsatdi. To'satdan havo sovib ketib kuchli shamol esa boshlaydi va keksa ayol yig'ib qo'ygan qog'oz parchalarini har qayerga uchirib yuboradi. Buni ko'rgan o'quvchilar ixtiyoriy ravishda sochilib ketgan qog'oz parchalarini yerdan olib aravaga joylashtirdilar va keksa ayolga aravani tortib ketishga yordam berdilar. Ba'zi

⁴ Yunusova G. D. Zamonaviy koreys tilida ko'makchi fe'llarning semantik-funksional xususiyatlari. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: TDSHU, 2020. – B. 38.

⁵ Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики. Модели мира в литературе. – М.: «Три-вола», 2000 – С. 247.

⁶ <https://www.joongang.co.kr/article/25027261#home>

o'quvchilar esa, aravaga sig'magan qog'oz parchalarini ikki qo'llari bilan ko'tarib olib, keksa ayol bilan birgalikda tez-tez yurib ketishardi”.

Yuqoridagi yorqin mavzuli gazeta matnida quyidagi kalit so'zlar keltirilgan:

돕다 – yordam bermoq

감동을 주다 – ta'sir ko'rsatmoq, taassurot qoldirmoq

함께 하다 – birgalikda bajarmoq

Umuman olganda, maktab o'quvchilarining keksa bir ayolga yordam ko'rsatganligi haqidagi ma'lumotning o'zi matnning yaxshilikka qaratilganini anglatadi. So'nggi paytlarda internet tarmog'i, atrofdagi muhit va boshqa ko'pgina sabablarga tufayli bolalarning dunyoqarashi va tarbiyasi yomon tarafga o'zgarib ketayotgan bir paytda, bunday yangiliklar gazeta maqolalarida aks etayotgani insonlarning kayfiyatini ko'taradi. Dunyoda yaxshi insonlar bor ekanligi quvontiradi. Shu sababli ham bunday yuqoridagi gazeta matnini yorqin mazmunli matnlar sirasiga hech ikkilanmay kiritish mumkin:

«TV 뉴스나 신문 기사를 보면 주변 곳곳에서 나눔을 실천하는 사람들의 소식을 만날 수 있습니다. 특히 추운 겨울이나 한 해가 시작되면 훈훈한 기부와 봉사 소식은 더 자주 전해지죠. 작은 행복이라도 함께 나누고 싶어 하는 이들 덕분에 나눔 문화는 끊이지 않고 계속되고 있습니다»⁷.

“Televizor orqali ko'rsatiladigan yangiliklar yoki gazeta maqolalarini ko'rsangiz, atrofingizdagi odamlarning yaxshilik ulashayotganligi haqidagi xabarlar uchun kelishingiz mumkin. Xususan, sovuq qish yoki yangi yil boshlanishida samimiy xayr-ehsonlar va volontyorlar haqidagi yangiliklar yanada ko'proq bo'ladi. Kichik bo'lsa-da, baxtni baham ko'rishni istovchilar tufayli baham ko'rish madaniyati davom etmoqda”.

Navbatdagi yorqin mazmunli gazeta matnida quyidagi kalit so'zlar keltirilgan:

나눔을 실천하다 – bo'lishmoq

훈훈한 (기부) – iliq, samimiy (xayriya)

봉사 – volontyorlik

작은 행복 – kichik baxt

함께 나누다 – birga bo'lishmoq

나눔 문화 – bo'lishish madaniyati

덕분에 – odatda kimgadir minnatdorchilik bildirayotganda bu so'zdan foydalaniladi⁸. Matnda “tufayli”, “sababli”, “sharofatingiz bilan”, “sa'y-harakatlaringiz bilan” deb tarjima qilinadi.

Gazeta matnida Koreyada insonlar tomonidan amalga oshiriladigan xayriya va volontyorlik haqida gap ketmoqda. Xayriya va o'zgalarga volontyorlik qilib yordam ko'rsatmoq insonlarni oz bo'lsa-da baxtiyor qila oladigan va yaxshilik ulashiladigan ish hisoblanadi. Ana shu belgilarni inobatga olgan holda bu gazeta matnini yorqin mazmunli gazeta matniga kiritish mumkin:

“한 어린이가 아침 일찍 면사무소를 방문해 몰래 놓고 간 선물이었죠. 선물꾸러미 안에는 마스크·라면·양말·뱀지저금통 등이 들어 있었어요.

또박또박 정성스럽게 쓴 카드에는 “사랑하고 힘내세요! 어려우신 분들에게 나누어 주세요! 제가 열심히 모은 돈이니 힘든 분들께 나누어 주세요. 이번 겨울이 많이 추워서 발이라도 따뜻하시라고 양말도

⁷ <https://www.joongang.co.kr/article/25039388>

⁸ <https://www.joongang.co.kr/article/23778902#home>

보내드립니다”라고 적혀있었죠. 얼굴 없는 꼬마 천사의 선행은 2020년 3월 ‘코로나 19로 어려운 이웃에게 전해달라’며 공적마스크와 생필품 박스를 놓고 간 것을 시작으로 이번이 5번째입니다”⁹.

“Erta tongda bir bola Myon offisiga kelib, yashirincha sovg‘alarni tashlab ketgan edi. Sovg‘a paketining ichida niqob, ramyon, paypoq va cho‘chqacha shaklidagi pul yig‘adigan idish kabilar bor edi. Aniq qilib yozilgan kartalarda “Seving va kuchli bo‘ling!”, “Iltimos, muhtojlarga ulashing!”, “Bu mening mehnat qilib topgan pullarimdir, iltimos uni muhtojlarga ulashing”, “Bu qish juda ham sovuq bo‘lganligi sababli oyog‘ingiz issiq bo‘lishi uchun paypoq ham jo‘natyapman” , deb yozilgan edi. Kimligi noma‘lum bu kichkina farishtaning bunday xayrli ishlari 2020-yilning mart oyidan boshlangan edi. Unda “Corona-19 tufayli qiynalib qolgan qo‘shnilaringizga yetkazib bering”, deb yozilgan qog‘oz, shuningdek, jamoat niqoblari va kundalik ehtiyojlar uchun kerakli narsalar solingan qutini tashlab ketgan edi. Bu bolakayning bu safargi xayriyasi beshinchisi hisoblanadi”.

Yuqoridagi yorqin mazmunli gazeta matnining kalit so‘zlari:

선물 – sovg‘a

정성스럽게 쓰다 – chin dildan yozmoq

힘내세요 – kuchli bo‘ling

나누어 주다 – ulashmoq, tarqatmoq

꼬마 천사 – jajji farishta va boshqalar

Yuqoridagi gazeta matni parchasida yosh bolaning o‘zidan ko‘ra ko‘proq boshqalar haqida qayg‘urishi, o‘zgalarga quvonch, yordam ulashish uning uchun oddiy hol ekanligini ko‘rish mumkin. Dunyoda Corona-19 kasalligi tarqalib, ko‘plab insonlarning qiyin vaziyatga tushib qolishiga sababchi bo‘ldi. Buni ko‘rib, tushunib, anglab yetgan bolakay boshqalarga mehr ulashish, qiyinchilikka tushib qolgan insonlarga kichik bo‘lsa-da, yordam berishga urinmoqda. Ushbu matn parchasining yorqin mazmunli gazeta matnlariga kiritishimizning yana bir isboti sifatida bolakayning kartochkalarga yozgan gaplarini misol tariqasida keltirish mumkin:

사랑하고 힘내세요! Seving va kuchli bo‘ling!

어려우신 분들에게 나누어 주세요! Iltimos, muhtojlarga ulashing!

이번 겨울이 많이 추워서 발이라도 따뜻하시라고 양말도 보내드립니다.

Bu qish juda ham sovuq bo‘lganligi sababli oyog‘ingiz issiq bo‘lishi uchun paypoq ham jo‘natyapman.

Yuqorida keltirilgan bolakayning gaplarida hech qanday agressiya, yomonlikka undovchi, insonning dilini og‘rituvchi mazmundagi gaplar yoki so‘zlar mavjud emas. Unda bolakay faqat yaxshi va samimiy tilaklar bildirgan. Shuningdek, gazeta matn parchasida ~아/어 주다 grammatik konstruksiyasidan bir necha bor foydalanilgan. Ana shu barcha keltirilgan misollarni yuqorida keltirilgan gazeta matnini yorqin mazmunli gazeta matniga kiritishi uchun sabab bo‘la oladi.

Yorqin mavzuli gazeta matniga yana bir misol:

“아이들이 신나게 계단을 오를 때마다 계단에 반짝 반짝 불이 들어옵니다. 계단을 밟을 때마다 10원씩 기부금이 쌓이는 '건강계단'입니다.

건강계단에 이용자 수를 세는 센서가 부착돼 누적 기부금액이 전광판을 통해 실시간으로 나타납니다”¹⁰.

“Har safar bolalar zavq bilan zinapoyalardan ko‘tarilishganda, zinalarda yalt-yalt etib chiroqlar yonadi. Bu “Salomatlik zinapoyasi” bo‘lib, har zinapoyaga qadam qo‘yganingizda 10 vondan xayriya yig‘iladi.

⁹ <https://www.joongang.co.kr/article/25039388>

¹⁰ https://ytn.co.kr/_In/0115_201501150009457142

“Salomatlik zinapoyasi”da foydalanuvchilar sonini hisoblovchi datchik o‘rnatilgan bo‘lib, to‘plangan xayriya miqdori real vaqtda elektron displey paneli orqali ko‘rsatiladi”.

Yuqorida keltirilgan yorqin va quvnoq mazmunli gazeta matnining kalit so‘zlariga quyidagilarni misol qilish mumkin:

신나다 – zavqlanmoq, quvonmoq

반짝 반짝 불이 들어오다 – yalt-yalt etib chiroqlar yonmoq

기부금이 쌓이다 – xayriya yig‘ilmoq

건강계단 – salomatlik zinapoyasi

Keltirilgan gazeta matnida “Salomatlik zinapoyasi”dan foydalanish orqali insonlar nafaqat o‘zlarining salomatliklari uchun, balki o‘zgalarga ham yaxshilik ulashishi mumkinligi haqida bayon etilgan. Shunchaki zinadan ko‘tarilish bilan nogironlarga yordam ko‘rsatish mumkinligi juda ham ajoyib ish hisoblanadi. Matnda bolalarning zinadan ko‘tarilish bilan zavq olishi, xursand bo‘lishi mana bu gap orqali ifodalangan:

“아이들이 신나게 계단을 오를 때마다 계단에 반짝 반짝 불이 들어옵니다”.

“Har safar bolalar zavq bilan zinapoyalardan ko‘tarilishganda, zinalarda yalt - yalt etib chiroqlar yonadi”.

Bolalarning bunday savobli ishdan zavqlanishi, quvonishi kattalarni ham quvonchiga sabab bo‘ladi. Demak, bu matn parchasini nafaqat yorqin mazmunli gazeta matnlariga, balki, quvnoq gazeta matnlariga ham kiritish mumkin:

인터뷰: 직원

Intervyu: xodim

“평소에 점심시간 이용해서 계단 많이 오르고 내리고 하는데 여기 건강계단 생겨서 기부도 할 수 있고 운동도 할 수 있으니까 참 기분이 좋은 거 같습니다”¹¹.

“Men odatda tushlik paytida zinapoyadan ko‘p tushib chiqaman. Bu yerda “Salomatlik zinapoyasi” yuzaga kelganidan so‘ng, men xayriya qilish bilan birga sport bilan ham shug‘ullana olganim sababli o‘zimni juda ham yaxshi his qilayman”.

Bu gapda xodim “Salomatlik zinapoyasi” unga ham quvonch baxsh etayotganini aytib mamnun bo‘lmoqda. U sport bilan shug‘ullanish bilan birga xayriya ham qila olayotganligidan kayfiyati juda ham yaxshi ekanligini aytmoqda. Bunday ijobiy izohning xodim tomonidan aytilayotganligi ham bu gazeta matnini yorqin va quvnoq mazmunli gazeta matniga kiritishga asos bo‘la oladi:

“생명보험사회공헌재단과 한국야쿠르트 등 9 개 민간기업의 후원을 통해 마련된 기부금은 걷지 못하는 장애 아동 등 건강 취약계층에 지원됩니다. 이렇게 모아진 기부금 덕분에 16 살 김영호 군도 혼자 이동하는데 보탬이 되는 고가의 점진적 보행 훈련기를 얻게 됐습니다”¹².

“To‘qqizta xususiy kompaniya, jumladan “Hayotni sug‘urtalash” ijtimoiy badal jamg‘armasi va “Koreya Yakult” homiyligi orqali yig‘ilgan xayriya mablag‘lari nogiron, yura olmaydigan bolalar kabi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga beriladi. Shu tarzda yig‘ilgan xayriya sababli 16 yoshli Kim Yon Xo yolg‘iz harakat qila olishida yordam beradigan qimmat va progressiv yurish bo‘yicha trener mashinaga ega bo‘ldi”.

Yuqoridagi gazeta matnida salomatlik zinapoyasidan yig‘ilgan mablag‘lar nogironligi bo‘lgan, yura olmaydigan bolalar kabi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga berilishi haqida aytilmoqda. Ana shu yig‘ilgan pullar Kim Yon Xo ismli bolaga katta yordam bo‘lgan. Kim Yon Xo endi trener mashina orqali hech kimga suyanmagan holda o‘zi harakatlana oladi. Yordamga muhtoj va nogiron bo‘lgan bu bolakay ana shunday mashinaga ega bo‘lgani

¹¹ https://ytn.co.kr/_ln/0115_201501150009457142

¹² https://ytn.co.kr/_ln/0115_201501150009457142

uchun uning cheksiz quvonchini tasavvur qilish mumkin. Shu sababli ham yuqoridagi gazeta matnini yorqin va quvnoq mazmunli gazeta matniga kiritish mumkin. Yuqorida berilgan misollardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, yorqin mazmunli matnlar odatda yaxshilikka qaratilgan bo'ladi. Yorqin mazmunli matnlarda insonning yaxshiligi axloqiy va amaliy faoliyatida yuzaga chiqib, unda ochiqko'ngillik, halollik, mardlik, insofilik, adolat, rostgo'ylik kabi fazilatlar mujassam bo'ladi.

Yorqin mazmunli gazeta matnlari insoniy yaxshilik, mehr-muruvvat va ijobiy axloqiy qadriyatlarni targ'ib qilib, o'quvchida samimiylik, fidoyilik va boshqalarga yordam berish kabi his-tuyg'ularni uyg'otadi. Psixolingvistik vositalar, xususan grammatik konstruksiyalar, matnni idrok qilish jarayonida o'quvchining ijobiy kayfiyatini shakllantiradi. Shu sababli, bunday matnlarni tizimli tahlil qilish va ularning ijobiy ta'sir mexanizmlarini o'rganish tilshunoslik va kommunikatsiya sohalarida katta ilmiy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azimova I.A. O'zbek tilidagi gazeta matnlari mazmuniy persepsiyasining psixolingvistik tadqiqi. Filologiya fanlari nomzodi dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: O'zMU, 2008. – 45 b.
2. Yunusova G. D. Zamonaviy koreys tilida ko'makchi fe'llarning semantik-funksional xususiyatlari. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: TDSHU, 2020. – 50 b.
3. Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики. Модели мира в литературе. – М.: «Три-вола», 2000. – С. 247.
4. Жинкин Н.И. Язык - речь - творчество: Исслед. по семиотике, психолингвистике, поэтике – М.: «Лабиринт», 1998.– С. 364.
5. 김관규. 인쇄신문과 인터넷신문의 동일 기사 제호 비교분석에 관한 연구. –한국지역언론학회, 2013.
6. <https://ilis.yonsei.ac.kr/콘텐츠/연세현대한국어사전>
7. https://www.joongang.co.kr/*
8. www.naver.dic.com. Naver 온라인 사전